

EDITORIAL

En memoria del Dr. Juan Mendoza Araujo

Tratar de resumir la vida de un hombre excepcional en pocas páginas es tarea complicada. Tal vez, para lograr este cometido, es necesario apelar a los recuerdos de situaciones específicas en las que la vida se encarga de estrechar lazos, juntar caminos o separarlos. El problema de proceder así es que se corre el riesgo de olvidar algunos eventos significativos. Sin embargo, no por ello debemos sucumbir ante la pretensión de abarcar toda una vida, pues, incluso en las más elaboradas biografías, siempre quedará algo no revelado. Por ello, en estas breves líneas apelaré únicamente a mi memoria para acercarnos a la vida de un académico con el que compartí experiencias determinantes en mi vida y la de muchos.

Conocí al Dr. Juan Mendoza Araujo hace unos dieciséis años, ya en sus funciones como rector de la Universidad Alonso de Ojeda, su mayor legado académico. No obstante, en un mundo universitario tan extenso, en ese momento, creo que nadie, incluido yo, ignoraba su trayectoria en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, donde ganó enorme prestigio como profesor, investigador, Jefe del Departamento de Idiomas Modernos y Director de la Escuela de Educación; amén también debido al reconocimiento a su positiva gestión al frente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín.

La vida académica de Juan Mendoza Araujo, como docente e investigador, estuvo enmarcada en su interés por la evolución de los idiomas, el estatus de las teorías lingüísticas y el desiderátum de la

filosofía de la ciencia. Sus hallazgos y propuestas más interesantes quedaron plasmadas en infinidad de artículos, ponencias y conferencias, los cuales se constituyeron como significativas contribuciones para cada una de las disciplinas en las que se inscribían. Así, por ejemplo, en su investigación de Maestría en Lingüística, propuso la tesis acerca del “*Principio de distintividad y redundancia: una explicación holístico-funcional del cambio lingüístico*”, trabajo que marcó el inicio de un fructífero desarrollo investigativo en torno al carácter evolutivo del lenguaje.

A esta investigación, le siguió otra tesis con la que se doctoró en ciencias, denominada: “*Status epistemológico de las teorías del cambio lingüístico: una aproximación evolucionaria*”. En este estudio de enorme impacto, el Dr. Mendoza Araujo nos ofrecía una evaluación detallada de la evolución epistemológica de diversas teorías del cambio lingüístico, no con el interés de encumbrar unas y descartar otras, sino con la intención de ofrecer una visión multiabarcante del estado del arte y de los paradigmas epistemológicos que las fundamentaban; su propósito con estos trabajos fue justificar la evolución del lenguaje como respuesta a las transformaciones sociales y tecnológicas derivadas del avance vertiginoso de la civilización.

Sobre este particular aspecto, tuvimos la oportunidad de conversar y discutir en gran cantidad de ocasiones, pues compartíamos la idea de que un lenguaje en constante cambio es reflejo de una realidad evolutiva que, a su vez, es producto de un orden social extenso o espontáneo, como el propuesto por Popper y Hayek. En medio de estas extensas disertaciones, siempre fui testigo de la sencillez y humildad de un hombre que, pese a ser un profundo conocedor de estos temas, no negaba su intención de seguir aprendiendo para - tal como recomendaba - conocer con mayor nivel de detalle todo lo que es de nuestro interés, pero también para comprender con gran precisión aquellos enfoques o teorías que no compartimos.

A través de sus iniciativas, el Dr. Mendoza Araujo nos demostraría que, para un académico a tiempo completo, la actividad de investigación jamás cesa y las ideas expresadas en palabras no pueden quedarse arrumbadas. Es así como, en 2014, publicó su libro “*El cambio lingüístico. ¿Mínimo esfuerzo, mano invisible u optimización semántica?*”, en el cual realizó un recorrido por los distintos enfoques que sustentan el cambio lingüístico y, apelando a un análisis epistemológico, tomó las bases biológicas del conocimiento humano para proponer el principio de optimización semántica y sus dos parámetros determinantes: la distintividad y redundancia. En esta obra, sostuvo la siguiente tesis:

“...el cambio lingüístico puede verse como progreso en función de las necesidades de los hablantes y del progreso cultural del hombre y la sociedad [...] [...] el cambio lingüístico tiene una función optimizadora del lenguaje como herramienta que le permite una mayor capacidad adaptativa a los ecosistemas biológicos y cultural [...] [...] el verdadero locus del cambio lingüístico reside en el Principio de optimización semántica porque es el factor que motiva o dispara la gran mayoría de los cambios lingüísticos”. (p. 209)

Nuestras coincidencias académicas, también gravitaban en torno a la necesidad de orientar los esfuerzos educativos hacia la integración de las labores de docencia, investigación y extensión, para concebirlas como actividades en estricta correspondencia y de estrecha relación, trascendiendo cualquier visión que las separe en parcelas acotadas o limitadas para lograr un fin aislado del resto. En ocasiones, por ejemplo, valoramos la evolución de la investigación y el avance de los programas doctorales en Estados Unidos, siempre resaltando que fueron los doctorados los que generaron investigación e innovación productiva en esa gran potencia, lo que sirvió para consolidar su sistema educativo; para él, eso contrastaba con el camino elegido por América Latina, donde la autorización para ofrecer estos programas tiene como requisito demostrar la existencia *a priori* de líneas de investigación.

Sin embargo, nuestras posiciones teóricas en materia social, económica y política eran disímiles, pero las compartíamos de manera franca y con el mayor respeto, dirimiéndolas siempre en un tono académico, dialéctico y argumentativo. Mis convicciones libertarias y anarcocapitalistas tuvieron la

atención del Dr. Juan Mendoza Araujo, generando en él profundas reflexiones y argumentaciones para exponer sus desacuerdos y dar cuenta de sus creencias en un Estado limitado, garante de la seguridad, responsable de la defensa y promotor del bienestar social. No obstante, coincidíamos en la necesidad de superar esa tendencia latinoamericana a la “victimización” frente a “poderes imperiales”, heredada del modelo centro-periferia de los teóricos de la CEPAL.

De esto hay fiel testimonio en dos momentos puntuales. El 24 de septiembre de 2015, el Dr. Juan Mendoza Araujo se refirió a este tema en el discurso que pronunció en el acto de su incorporación como Miembro Honorario de la Academia de Historia del estado Zulia, en Venezuela. Luego, esta disertación, con ligeras modificaciones, fue publicada en el primer número del décimo volumen de la Revista Ethos, con el título: “*América Latina: ¿teoría de la dependencia o déficit científico-tecnológico?*”, en la que concluía:

“...la verdadera causa de nuestro subdesarrollo no está en nuestra dependencia de los centros desarrollados, sino en nuestro propio déficit académico y científico. Pero esto no es una causa determinista ni es un problema exógeno fuera de nuestro control. Podemos y tenemos que desarrollar nuestra plataforma académico-científica, pero eso sólo lo podemos lograr con la iniciativa de nuestras propias universidades y el decidido apoyo de los gobiernos latinoamericanos y, en nuestro caso en particular, del Estado venezolano, es decir, se requiere de una política de Estado. Nuestro reto es revertir más de cien años de atraso en la construcción de nuestra plataforma científico tecnológica y de innovación. Vale decir, mediante la creación e impulso al desarrollo de los programas doctorales”.

Como rector, el Dr. Juan Mendoza Araujo se destacó como un emprendedor a carta cabal. La Universidad Alonso de Ojeda, su amada institución, fundada en 2002, nació en medio de un contexto sociopolítico de enorme complejidad, venciendo adversidades y consolidándose como una alternativa de educación universitaria de calidad para toda la región. La fundación de Uniojeda marcó el devenir educativo de la Costa Oriental del Lago, pues en ella se ofrecen programas y carreras de calidad que han contribuido con el desarrollo regional, estatal y nacional.

Igualmente, los incansables esfuerzos del rector por consolidar un programa de investigación pertinente con la realidad del entorno, se materializaron en proyectos aplicados e innovadores que aportan respuestas y soluciones para la dinámica productiva de todos los sectores. Vale decir que el modelo de investigación formativa de Uniojeda, ha recibido elogios en el ámbito nacional e internacional, pues desarrolla competencias metodológicas y prácticas para atender problemas concretos en cualquier contexto.

En pleno desarrollo y consolidación de la Universidad Alonso de Ojeda como institución de calidad académica, acompañé al Dr. Mendoza Araujo en el proyecto de fundación de los estudios de postgrado. En aquel momento, impulsó y lideró un amplio proceso de consulta a todos los sectores con el propósito de ofrecer programas de postgrado que derivaran de demandas reales del entorno. De esta manera, Uniojeda se convirtió en la primera universidad en ofrecer postgrados en el municipio Lagunillas y se constituyó como pionera en la conformación de líneas de trabajo e investigación en estudios de cuarto y quinto nivel. Así pues, por su decidido empeño, Uniojeda ofrece programas de gran alcance, con profesores e investigadores nacionales e internacionales, comprometidos con la capacitación teórica, metodológica y práctica de nuestros profesionales como palanca para el desarrollo.

Los esfuerzos del rector Mendoza Araujo no cesaban en su aspiración de ofrecer educación universitaria de calidad, extensa, diversa e inclusiva. Sus proyectos más recientes estaban dirigidos a ampliar la oferta de carreras de pregrado y el diseño de nuevos programas de postgrado, atendiendo a las nuevas realidades y contribuyendo con la transición hacia un nuevo paradigma educativo. No en pocas ocasiones, hablamos sobre el rumbo que debía tomar la educación universitaria ante los peligrosos escenarios que se ciernen sobre ella, pero, al final, siempre prevalecía su inagotable optimismo, una especie de bálsamo en medio de las preocupaciones, que invitaba a ver la crisis como posibilidad de

innovar y crecer, de plantar cara al pesimismo y desconcierto abriendo espacios de preparación para todos.

En síntesis, la consolidación de su sueño en *pro* del desarrollo de una educación de calidad, de gran sentido humanista, basada en la igualdad y extendida a todos los sectores sociales, productivos y comunitarios, se concretaron en Uniojeda a través de un modelo educativo participativo, de pertinencia social y relevancia técnica para la generación de saberes científicos y tecnológicos que contribuyan con el desarrollo nacional. Asimismo, su legado como rector se refleja en la formación de innumerables profesionales e investigadores que hoy asumen las riendas en diversos ámbitos del mundo laboral y académico, basados en la ética como génesis de toda conducta y acción profesional.

En lo personal, siempre admiré su preparación académica y profundidad de pensamiento. Le expresé en vida un profundo agradecimiento por hacerme parte de todos sus esfuerzos, así como por el respeto y enseñanzas que obtuve a lo largo de todos estos años de trabajo incansable. Al inicio de todo este camino, hace ya unos cuantos años, recibí su confianza y asumí con entereza el compromiso, convencido de que la labor implicaba un beneficio adicional: un continuo aprendizaje. Ese jueves, primer día de abril de 2021, me sorprendió la infausta noticia de su muerte; la recibí con el profundo dolor que experimenta todo hombre ante la pérdida de un maestro y amigo. Como se sabe, el sosiego es esquivo en esos duros momentos por los que todos pasamos, pero la tristeza se supera cuando se valora al hombre y la dimensión de su legado, que, en el caso de Juan Mendoza Araujo, trascenderá para seguir contribuyendo con la educación universitaria en todos sus niveles.

En Uniojeda, seguiremos transitando el camino trazado por él, pues la ruta escogida es infinita en un mundo donde la educación debe apuntar, no solo al desarrollo de competencias y saberes técnicos, sino también a la formación en valores éticos y humanistas, para contribuir así en la conformación de

Alí Javier Suárez-Brito
Editorial
En memoria del Dr. Juan Mendoza Araujo

sociedades donde hombres y mujeres convivan en perfecta armonía con sus semejantes; esto es un imperativo en este mundo de hoy día.

Con estas breves palabras, no he querido hacer una reseña de la vida y obra del Dr. Juan Mendoza Araujo, ya que requeriría mucho más espacio y tiempo de reflexión para valorar todas sus contribuciones. Tampoco he deseado atribuirme el derecho de hablar en nombre de toda la comunidad de Uniojeda, aunque estoy convencido de que todos quienes forman parte de ella podrían dar un testimonio similar de su propia experiencia acompañando al rector en cada uno de sus sueños e iniciativas. Este editorial ha sido, eso sí, un muy sencillo relato experiencial en el que he registrado algunos momentos que han venido a mi memoria para honrar la vida de un hombre honorable y un académico ejemplar.

Dr. Alí Javier Suárez-Brito
Director-Editor